

Візняк Ю. Я.

к.е.н., доцент,

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0003-3394-0448>

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ З УРАХУВАННЯМ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕДУМОВ, МЕХАНІЗМІВ КООРДИНАЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

JEL Classification: H12, O21, P48

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У статті досліджено інституційне забезпечення економічного відновлення України в умовах воєнного стану з урахуванням структурних передумов, механізмів координації та стратегічного планування. Обґрунтовано, що війна радикалізувала вади державного управління, які накопичувалися протягом десятиліть, та водночас створила вікно можливостей для глибокої інституційної трансформації. Теоретико-методологічною основою дослідження виступає неінституціональний підхід, доповнений концепцією стратегічного управління. Показано, що інституції виконують не лише регуляторну функцію, а й формують рамки для реалізації економічної політики в умовах війни.

У контексті структурного аналізу виявлено ключові чинники інституційної деструкції – фрагментацію повноважень, правову асиметрію, відсутність стратегічного центру управлінських рішень. Наведено результати SWOT-діагностики, яка дозволила окреслити сильні сторони, вразливості, можливості та загрози інституційної моделі України в умовах війни. Особливу увагу приділено координаційним механізмам: міжвідомчим платформам, оперативним штабам, індикаторному управлінню та перспективі створення постійного органу стратегічної інтеграції.

Стратегічне планування розглядається як ключовий механізм забезпечення інституційної стійкості. Запропоновано проєкт реперної карти економічного відновлення, яка структурує основні напрями післявоєнної трансформації (енергетика, інфраструктура, ОПК, агросектор, фінанси, освіта) відповідно до відповідальних інституцій, цільових індикаторів та часових горизонтів реалізації. Обґрунтовано, що адаптаційна здатність інституцій є основою довгострокової стійкості. Підкреслено важливість формування інституційної гнучкості, цифрової мобільності, громадського партнерства та підзвітності як стрижневих чинників нової архітектури публічного управління.

Ключові слова: економічне відновлення, інституційна стійкість, стратегічне планування, координаційні механізми, управлінська адаптація, реперна карта.

Abstract. The article explores the institutional framework for Ukraine's economic recovery under martial law, considering structural preconditions, coordination mechanisms, and strategic planning tools. It is argued that the war has intensified long-standing weaknesses in public administration while simultaneously opening a window of opportunity for profound institutional transformation. The theoretical and methodological basis of the study combines a

neo-institutionalist approach with strategic governance theory. Institutions are shown to function not only as regulatory frameworks but also as key drivers in shaping economic policy under hybrid threats.

The structural analysis identifies major factors of institutional dysfunction: fragmented competencies, legal asymmetries, and the absence of a centralized strategic decision-making hub. A SWOT analysis outlines the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Ukraine's institutional model in wartime. Special attention is given to coordination mechanisms: inter-agency platforms, operational task forces, indicator-based management, and the need for a permanent strategic integration body.

Strategic planning is positioned as a central mechanism of institutional resilience. A pilot roadmap for economic recovery is proposed, structuring key sectors for postwar transformation (energy, infrastructure, defense industry, agriculture, finance, education) by assigning responsible institutions, target indicators, and implementation timelines. Institutional adaptability is emphasized as a cornerstone of long-term resilience. The article underscores the importance of institutional flexibility, digital mobility, civic partnership, and accountability as core pillars of a renewed public governance architecture.

Keywords: economic recovery, institutional resilience, strategic planning, coordination mechanisms, administrative adaptation, recovery roadmap.

Вступ

Воєнна агресія РФ проти України створила безпрецедентні виклики для функціонування національної економіки, актуалізувавши потребу у системному переосмисленні публічного інституційного устрою як основи стратегічної дієздатності управління. Відновлення економічного потенціалу в умовах затяжної нестабільності неможливе без оновленої архітектури інституційної спроможності, яка здатна забезпечити стратегічну передбачуваність, ефективну координацію та публічну легітимність дій [1; 2].

Питання інституційного забезпечення повоєнного відновлення активно осмислюється у вітчизняній науковій традиції, зокрема крізь призму системного управління, структурної трансформації та адаптаційного потенціалу управлінських механізмів [4; 6; 9]. Дослідження підтверджують: формальна наявність інституційної інфраструктури не гарантує ефективності відновлення без її глибокого функціонального перезавантаження [5; 10].

Ключовим викликом залишається інституційна фрагментарність: дисбаланс між рівнями управління, дублювання повноважень і відсутність єдиного центру стратегічного моделювання [3; 11]. На цьому тлі особливої ваги набуває координаційна функція, яка забезпечує функціональну єдність публічної системи та спрямованість рішень на досягнення пріоритетних цілей. Інструментальним продовженням цієї функції виступає стратегічне планування як механізм цільової мобілізації ресурсів, узгодження управлінських дій і формування реперних орієнтирів політики відновлення [12; 16; 17].

Зазначене підтверджує актуальність дослідження, спрямованого на формування аналітичної моделі інституційного забезпечення економічного відновлення України. *Метою* статті є обґрунтування теоретико-методологічної рамки, виявлення структурних передумов модернізації, ідентифікація дієвих механізмів координації та проектування інституційно вмотивованого стратегічного планування в умовах тривалої війни.

Результати

Інституційна парадигма відновлення поствоєнної економіки України вимагає чіткої методологічної кодифікації категоріального апарату, що забезпечує операціоналізацію механізмів державної спроможності в умовах системної кризи. Воєнна агресія РФ актуалізує потребу в

аналітичному переосмисленні інституцій як автономного драйвера економічної резилієнтності, здатного формувати середовище для стабілізації управлінських функцій [1].

Інституційне забезпечення в умовах воєнної трансформації охоплює формалізовану регуляторну архітектуру поряд із динамічними механізмами адаптації, стратегічного управління та зміцнення публічної легітимності. Системний аналіз демонструє, що функціональна архітектура інституційної моделі прямо впливає на траєкторії економічного відновлення через структуру стимулів, інструменти координації та здатність до інтеграції складних викликів [2; 4].

Теоретичною основою дослідження виступає неоінституціональна рамка, яка трактує інституції як правила поведінки, що структурують взаємодію економічних агентів. Неоінституційний підхід набуває особливої аналітичної сили в умовах війни, оскільки дозволяє одночасно оцінювати формальну архітектуру управління та результативність інституційних реакцій на багатофакторні ризики [7].

Одночасно інституційний аналіз у дослідженні поєднується з концепцією стратегічного планування, що розглядається як інструмент структурної передбачуваності та індикаторної цільовизначеності. Методологічна інтеграція інституційного підходу зі стратегічним плануванням формує цілісну систему координат для аналізу, оцінки та конструювання інституційної стійкості [12; 16].

Отже, методологічне підґрунтя дослідження становить комплексну систему взаємопов'язаних векторів: інституційного (як рамки дій), стратегічного (як функції передбачення) та безпекового (як умовного обмежувача). Саме така аналітична триєдність уможливорює формування науково вивіреної концепції інституційної підтримки економічного відновлення України.

Інституційне оновлення повинне спиратися на структурну основу публічного управління, яка визначає межі функціональної дієздатності в умовах війни. Ключовими характеристиками цієї основи є багаторівнева дисфункція управлінських вертикалей, інституційна розбалансованість, а також фрагментація правового поля. Структурна неоднорідність породжує регіональні асиметрії, що перешкоджають централізованому формуванню єдиної моделі відновлення [3].

Війна виступає каталізатором переоцінки інституційного ресурсу: значна частина функціональних структур виявилася неспроможною до швидкої адаптації, що засвідчило інерційність пострадянської моделі адміністрування. Додатковим ускладнюючим фактором стало дублювання компетенцій між органами виконавчої влади, відсутність єдиного стратегічного центру рішень та слабка горизонтальна координація [2; 4].

Зовнішньополітичний вимір посилив тиск на інституційне середовище: імператив євроінтеграції, а також необхідність дотримання зобов'язань у межах міжнародних ініціатив (зокрема планів післявоєнної реконструкції) вимагають глибокого перегляду процедурних моделей та систем ухвалення рішень [8; 10].

Серед внутрішніх чинників структурної модернізації слід виділити актуалізацію оборонно-промислового комплексу, логістику критичної інфраструктури та цифровізацію державного управління. Усі ці сфери вимагають не лише фінансових інвестицій, а й нових механізмів інституційної легітимації та розмежування повноважень. У цьому контексті дедалі актуальнішою стає концепція інституційної гнучкості здатності оперативного переформатовувати функціональні блоки системи управління у відповідь на змінні конфігурації загроз.

Структурна діагностика інституційного потенціалу в умовах війни потребує формалізованої оцінки внутрішніх сильних і слабких сторін, а також зовнішніх викликів і можливостей. SWOT-аналіз дозволяє окреслити архітектуру чинників, які визначають дієздатність інституційної моделі відновлення (таблиця 1).

SWOT-матриця засвідчує, що незважаючи на наявність потужного інституційного ресурсу, ефективність відновлення стримується системними вадами управління, які потребують асиметричної перебудови. Інституційне оновлення повинне спиратися на стратегічну селекцію сильних елементів і нейтралізацію деструктивних чинників.

Таблиця 1

SWOT-аналіз інституційного потенціалу в умовах війни

Сильні сторони (Strengths)	Слабкі сторони (Weaknesses)
– Існуюча базова інституційна інфраструктура (законодавча, організаційна)	– Фрагментарність інституційного середовища, дублювання повноважень
– Наявність досвіду кризового управління у військових умовах	– Низька адаптивність окремих управлінських вертикалей
– Висока мобілізаційна спроможність органів місцевого самоврядування	– Дефіцит горизонтальної координації між органами влади
– Інтенсивна цифровізація публічних сервісів	– Відсутність сталої моделі стратегічного центру рішень
Можливості (Opportunities)	Загрози (Threats)
– Інтеграція з інституційними стандартами ЄС	– Залшкова інституційна інерція пострадянських управлінських практик
– Фінансова підтримка міжнародних партнерів на умовах прозорості та ефективності	– Політична фрагментація та ризик ситуативного адміністрування
– Впровадження механізмів кризового стратегічного планування	– Регіональні асиметрії в інституційній спроможності
– Консолідація громадянського суспільства як інституційного партнера	– Перевантаження виконавчих структур завданнями надзвичайного реагування

Розроблено автором

Координація інституційної взаємодії в умовах війни виступає обов'язковою умовою забезпечення управлінської ефективності, а не процедурною опцією. Деструкція ієрархічних каналів, порушення логістики управлінських рішень і фрагментація виконавчих повноважень формують загрозу управлінського паралічу. Відтак, створення дієвих координаційних механізмів стає першочерговим завданням на етапі стратегічної стабілізації [1; 4].

У структурі діючих механізмів особливу роль відіграють міжвідомчі координаційні платформи, оперативні штаби та кризові центри управління. Основною функцією координаційних структур є не просто розподіл функціональних ролей, а формування єдиного інформаційного простору, інтеграція оперативних даних і гармонізація управлінських рішень між центральними та місцевими органами влади.

Однією з ключових вад чинної моделі є відсутність механізмів постійної горизонтальної інтеграції. Координація часто реалізується в ручному режимі, залежно від ситуативної конфігурації викликів. Такий стан засвідчує інституційну відсутність інтегрованого стратегічного центру, спроможного гарантувати безперервність управлінського циклу. Як результат фіксується неузгодженість рішень, паралелізм функцій і недостатній рівень відповідальності [2].

Ефективною відповіддю на ці проблеми є впровадження індикаторної моделі управління, що передбачає використання систем показників для оцінки дій суб'єктів публічного адміністрування. Запровадження індикаторної моделі управління уможливіє формування зворотного зв'язку, підвищення прозорості та встановлення чітко визначених критеріїв відповідальності. Досвід цифровізації управлінських процесів створює сприятливе середовище для реалізації такої моделі, особливо в умовах обмеженого доступу до фізичних інфраструктур [16].

У перспективі доцільно перейти до формалізованої інституалізації координаційної функції шляхом створення автономного органу стратегічної інтеграції або операційного координаційного хабу. Інтегрована координаційна структура повинна бути закріплена як постійний елемент інституційної архітектури, а не функціонувати виключно як тимчасовий кризовий механізм.

Координаційні механізми формують структурну основу функціональної єдності інституційної системи. Вони забезпечують синергію, відсікають адміністративні надлишки, стабілізують прийняття рішень і створюють передумови для реалізації довгострокової стратегії відновлення [3; 7].

Стратегічне планування в умовах війни трансформується з інструмента програмного прогнозування в центральний механізм забезпечення інституційної цілісності. Воєнна агресія РФ спричинила багатofакторне середовище невизначеності, що вимагає довгострокового сценарного моделювання із врахуванням ризиків, ресурсної достатності та зон критичної адаптації [1; 15]. Стратегічне планування виконує функцію системного синтезу, структуруючи цілі, темп управлінських рішень і пріоритети діяльності публічних інституцій. У структурі державного управління цей інструмент дозволяє інтегрувати цільові функції органів влади в єдиний проєкційний контур, уникнути дублювань і забезпечити наскрізну логіку реалізації [12; 16].

Ключовими елементами стратегічного планування є: багаторівнева ієрархія цілей, сценарне прогнозування, оцінка ресурсної забезпеченості та механізми корекції. В умовах війни особливого значення набуває спроможність інституцій формувати адаптивні стратегії, здатні оперативного реагувати на нові загрози, технологічні виклики та гуманітарні обмеження.

Створення реперної карти економічного відновлення як функціональної проєкції стратегічного планування передбачає чітке узгодження кожного пріоритету (енергетика, інфраструктура, оборонно-промисловий комплекс, продовольча безпека) з відповідними механізмами реалізації, відповідальними суб'єктами та визначеними часовими горизонтами [13; 17].

Комплексне стратегічне планування потребує візуалізації ключових напрямів дії, відповідальних інституцій, цільових орієнтирів та часових меж реалізації. Реперна карта економічного відновлення виконує роль синтетичного інструмента інтеграції пріоритетів у логіку управлінських рішень і дозволяє структурувати траєкторію післявоєнної трансформації (таблиця 2).

Таблиця 2.

Проект реперної карти економічного відновлення

Сектор	Пріоритетна ціль	Відповідальні інституції	Ключові індикатори	Часовий горизонт
Енергетика	Відновлення критичної енергомережі з елементами децентралізації	Міненерго, НКРЕКП, місцева влада	Питома частка генерації на місцях; стабільність навантаження	2025–2028
Інфраструктура	Відбудова логістичних вузлів і транспортного каркасу	Мінінфраструктури, Укравтодор, Укрзалізниця	Протяжність відновлених маршрутів; обсяг вантажопотоків	2024–2027
ОПК	Нарощування оборонно-промислового виробництва з подвійним використанням	Міноборони, Укроборонпром, приватні консорціуми	Обсяг виробництва; частка локалізації	2024–2026
Сільське господарство	Забезпечення продовольчої безпеки та логістики експорту	Мінагро, ДПЗКУ, митні органи	Експортна здатність; обсяг держпідтримки	2024–2026
Будівельний сектор	Створення швидкої модульної інфраструктури житлового типу	Мінрегіон, Держмолодьжитло, громади	Кількість відновленого фонду; час циклу будівництва	2024–2025
Фінансова система	Формування механізмів цільового кредитування реконструкції	Мінфін, НБУ, банки розвитку	Обсяг спрямованих коштів; рівень доступності кредитів	2025–2027
Освіта і наука	Відновлення освітньої екосистеми як драйвера інновацій	МОН, НАНУ, місцеві департаменти	Питома участь у грантах; чисельність залучених фахівців	2025–2028

Реперна карта визначає напрямки відновлення та водночас функціонально закріплює інституційну відповідальність за результати, забезпечуючи зворотний зв'язок між стратегічними орієнтирами, виконавчими суб'єктами та досягнутою ефективністю. Карта має стати основою для розробки оперативних програм, бюджетних рішень та законодавчого забезпечення післявоєнної економічної політики.

Тривала нестабільність, спричинена війною, вимагає трансформації логіки інституційного функціонування шляхом заміни стабілізаційних заходів на системні механізми управлінської адаптації. Класична модель публічного адміністрування, орієнтована на прогнозованість, стала неефективною в умовах перманентної кризи. Відтак, інституційна адаптація постає як системний процес нарощування спроможності реагувати, діяти й утримувати функціональну цілісність у середовищі гібридних загроз [4; 7].

Ключовим елементом адаптаційної моделі є зміна ролі держави: вона перестає бути лише регулятором і набуває функції координатора ризиків, гарантуючи синхронізацію секторів, індикативний контроль і мобілізацію ресурсів у режимі постійної дії. Функціональна роль держави як координатора ризиків передбачає делегування управлінських повноважень громадам, впровадження гнучких управлінських протоколів і створення резервних адміністративних контурів. Інституційна гнучкість у цьому контексті виражається у спроможності організаційної системи до швидкого перепрофілювання, внутрішньої реорганізації та технологічної адаптації через цифровізацію процедур, дерегуляцію регламентів, розбудову альтернативних каналів комунікації й запровадження кризових управлінських стандартів [1; 16].

Громадянське суспільство як суб'єкт стратегічного партнерства відіграє ключову роль у системі адаптації через участь у прийнятті рішень, здійснення незалежного моніторингу та виконання функцій соціального посередництва, що підвищує легітимність інституцій і зміцнює соціальну згуртованість в умовах затяжної нестабільності. Адаптація інституцій до умов тривалої нестабільності постає як стратегія еволюційного розвитку, що включає проактивну управлінську поведінку, відкритість до інновацій, структурну пластичність і високий рівень координаційної компетентності – характеристики, які визначають нову якість державної спроможності у воєнний та післявоєнний періоди.

Висновки

Інституційне забезпечення економічного відновлення України в умовах воєнного стану потребує комплексного переосмислення ролі та функцій публічних інституцій. Аналіз підтвердив, що саме інституційна спроможність виступає критичною умовою для формування ефективної відповіді на виклики затяжної нестабільності. Операціоналізація стратегічного управління, оновлення інституційної архітектури та впровадження системних механізмів координації мають визначати структуру відновлюваного державного управління.

Структурні передумови оновлення засвідчують глибину управлінської деформації, що сформувалася внаслідок багаторічної фрагментації, правового розбалансування й відсутності стабільних механізмів горизонтальної інтеграції. Війна радикалізувала ці дисфункції, однак водночас створила імпульс для перегляду пострадянських моделей адміністрування та формування нової парадигми мобільної, прогнозованої, підзвітної.

Координаційні механізми мають трансформуватися з реактивних інструментів у постійні управлінські платформи, що забезпечують функціональну єдність державної системи, поєднуючи інформаційно-аналітичну синергію, індикаторну оцінку результативності та багаторівневу підзвітність виконавчих блоків.

Стратегічне планування в умовах воєнної економіки має бути не лише проєктним інструментом, а й каркасом управлінської логіки. Реперна карта економічного відновлення дозволяє систематизувати пріоритети, закріпити відповідальність, визначити часові горизонти та створити

ефективні механізми реалізації державної політики у ключових секторах енергетиці, інфраструктурі, оборонній промисловості, фінансовій системі, продовольстві, освіті.

Інституційна адаптація – це вектор розвитку, що передбачає формування структурної гнучкості, цифрової мобільності, делегування повноважень і підвищення прозорості. Стійкість інституцій напряму залежить від здатності включати громадянське суспільство в управлінський процес, закріплювати довіру як ресурс і забезпечувати стабільність у середовищі багатofакторних ризиків. У підсумку, інституційна модель економічного відновлення повинна спиратися на три ключові опори: методологічну визначеність, управлінську координацію та стратегічну передбачуваність. Її успішність залежатиме від глибини трансформацій, швидкості адаптації та готовності держави діяти як системний суб'єкт національного розвитку в умовах війни.

Список джерел

1. Корнівська, В. О. (2022). Інституційне забезпечення повоєнного відновлення в економіці України. In *The 12th International scientific and practical conference "Innovations and prospects of world science" (20–22 липня 2022)* (с. 268). Vancouver, Canada: Perfect Publishing. <https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/07/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-20-22.07.22.pdf#page=268>
2. Жаліло, Я. (2023). Інституційне забезпечення економічного відновлення в Україні. In *Гальчинські читання: зб. матер. міжнар. наук. конф. (м. Київ, 2 листопада 2023 р.)* (с. 112–114). Упоряд. А. Л. Дешко.
3. Гречана, С. І. (2023). Ефективне відновлення територій, що постраждали від збройної агресії росії: виклики для ключових стейкхолдерів. *Гальчинські читання*, 109.
4. Рудніченко, Є., Корбут, Д., & Пілат, В. (2024). Інституційне середовище функціонування промислових підприємств: адаптація до викликів сьогодення. *Development Service Industry Management*, (4), 262–268.
5. Смесова, В. Л. (2018). Інституційне забезпечення відтворення економічних відносин та економічних інтересів інтенсивного типу. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент*, (34), 50–56.
6. Брайловський, І. (2012). Інституційне забезпечення економічного зростання. *Наука молода*, 114.
7. Ніколюк, О. В., Лагодієнко, Н. В., & Демченко, А. М. (2024). Сталий розвиток національної економіки України: виклики, ризики та перспективи. *Актуальні питання економічних наук*, (3–4).
8. Папш, В. В. (2008). Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів. *Регіональна економіка*, (1), 23–31.
9. Мельник, А., & Васіна, А. (2010). Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційного базису її розвитку. *Журнал європейської економіки*, 9(1), 37–58.
10. Галасюк, В. В. (2019). Структурна трансформація економіки України як передумова євроінтеграції та прискореного економічного розвитку. *Вчені записки*, 164–175.
11. Вашків, О., & Пода, А. (2010). Підприємство як суб'єкт і об'єкт інституційної пастки. *Вісник Економіки*, (4), 98–110.
12. Щербак, Н. В. (2020). Стратегічне планування в системі державного управління. *Публічне управління та місцеве самоврядування*, (3), 52–60.
13. Пастух, К. (2021). Стратегічне планування розвитку територіальних громад. *Науковий вісник: Державне управління*, 1(7), 195–215.
14. Свистович, М. Б. (2013). Сутність та основні поняття стратегічного планування. *Державне управління: теорія та практика*, (2), 37–43.

15. Євмешкіна, О. Л. (2017). Вплив глобалізації на прогнозування та державне стратегічне планування. *Інвестиції: практика та досвід*, (8), 62–66.
16. Мельник, А. (2020). Багаторівневе стратегічне планування в системі інституційних механізмів управління в Україні. *Вісник Економіки*, (2), 7–23.
17. Гуменюк, В. В. (2023). Державне стратегічне планування для повоєнної відбудови України: можливості і завдання. *Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку*, 38.
18. Ляховець, О. О. (2014). Інституційна модернізація економіки: сутність та основні напрями. *Наукові праці [ЧДУ імені Петра Могили комплексу Києво-Могилянська академія]. Серія: Економіка*, 247(235), 7–10.